

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Azizbek Utayev Toyir o`g`li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O`QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING ROLI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL